

UO‘K: 636.05.636.07

XONADONLARDA VA FERMER XO‘JALIKLARDA O‘RDAKLARNI PARVARISHLASH VA SIFATLI MAHSULOT OLISH

¹Xolmatov Anvarjon Hakimjonovich, ²Hasanov Humoyun To‘ychi o‘g‘li ³Ismoilova Rano
Shaukatovna

¹q.x.f.n., dotsent, CHPITI, ²CHPITI tayanch doktoranti, ³CHPITI laboranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859309>

Annotatsiya. Maqolada o‘rdaklarni xonadonlarda va fermer xo‘jaliklarda parvarishlash yo‘llari va ulardan sifatli mahsulotlar olish jarayoni kengroq yoritilgan. O‘rdaklarni samarali parvarishlash uchun ularni saqlash va asrash sharoitlarini tashkil etish hamda balanslashgan ozuqa ratsionlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: o‘rdak go‘shiti, tuxum, pat, par, inkubatsiya, omuxta, silos, retsept, bo‘tqa, konsentrat ozuqa.

Аннотация. Статья посвящена эффективным методам выращивания уток в домашних условиях и фермерских хозяйствах, а также условиям их содержания и кормления. Анализируются возможности производства высококачественного диетического мяса, инкубационных яиц и дополнительных продуктов из пуха и перьев за счёт кормления уток качественными кормами. В статье также обсуждается важность условий содержания для получения качественной продукции и роль утиной продукции на рынке как источника дополнительного дохода.

Ключевые слова: Уход за утками, фермерское хозяйство, диетическое мясо, инкубационные яйца, качество корма, перо и пух, продукция из уток.

Abstract. The article discusses effective methods for raising ducks in households and farms, covering optimal conditions for their care and maintenance. It emphasizes the importance of providing high-quality feed to ducks to produce premium, diet-friendly meat, incubating eggs, and additional products such as feathers and down. The article also analyzes how proper raising conditions impact the quality of products and highlights the market potential of duck products as an additional source of income.

Keywords: duck care, farming, diet-friendly meat, incubating eggs, feed quality, feathers and down, duck products.

Kirish: Fermer xo‘jaliklarda va xonadonlarda o‘rdaklarni parvarishlash va ulardan sifatli mahsulot olish, jumladan parxezbop o‘rdak go‘shiti, tuxum va qo‘shimcha yengil sanoat uchun par va pat mahsulotlari olish muhim ahamiyatga ega. O‘rdaklarning o‘ziga xos biologik xususiyatlarga ega bo‘lib, boshqa qishloq xo‘jalik parrandalariga nisbatan turli kasalliklarga chidamliligi va yashovchanligi bilan farq qiladi.

O‘rdaklarni suv xavzalari bor joylarda parvarishlash va ulardan mahsulot olish iqtisodiy samara beradi. Chunki suv xavzasidagi ozuqalarni 65-70% ni o‘zlashtiradi, qolgan 25-30% konsentrat ozuqa qo‘lda boqiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Tomorqa va fermer xo‘jaliklarda o‘rdakchilikni tashkil etish va ulardan sifatli mahsulot olishga erishish.

Vazifalar: O‘rdakchilikni rivojlantirishda ularni sifatli mahalliy va organik ozuqalardan tayyorlangan ozuqa retseptlarini ishlab chiqish va ulardan sifatli mahsulot olish uchun saqlash va asrash sharoitlarini tashkil etish.

Asosiy qism: O‘rdaklarni parvarishlash tomorqa yer egalari va fermerlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Chunki o‘rdaklardan parxezbop go‘sh, tuxum va pat, par mahsulotlari olish muhim ahamiyat kasb etib, o‘rdaklarni parvarishlash va asrash sharoitlari zoogigienik talablarga rioya qilgan holda shakllantirish va ularni biologik jixatdan to‘laqimmatli retsept asosida oziqlantirishni yo‘lga qo‘yish lozim.

Bunda fermerlar xo‘jaliklarida o‘rdaklarga qulay sharoitlar yaratishi kerak: maxsus xo‘jalik binolari, harorat va namlikni nazorat qilish uskunalari kerakli bo‘ladi. Ushbu sharoitlar o‘rdaklarning sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va mahsuldorligini oshiradi.

O‘rdaklarni sifatli ozuqalar bilan to‘g‘ri boqish ulardan sifatli mahsulot olishda asosiy omillardan biridir. Ozuqa tarkibida oqsillar, uglevodlar, yog‘lar, vitaminlar va minerallar mavjud bo‘lishi kerak. Bu ularning o‘sishi va rivojlanishiga yordam beradi, go‘shning sifatli va parxezbop bo‘lishini ta‘minlaydi.

Qo‘shimcha mahsulot sifatida o‘rdak par va patlaridan ham foydalanish mumkin. Ular yotoq buyumlari va yostiqlar ishlab chiqarishda, shuningdek, yengil va issiqlik saqlash xususiyatlari uchun talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar hisoblanadi.

O‘rdaklar aralash uslubda ozuqlantiriladi. Ratsion tarkibiga ko‘k ozuqalar, har xil ildiz mevalar, quruq va namlangan don qorishmalari, xayvonot dunyosidan olingan ikkilamchi mahsulotlar, oshxona chiqindilari va mineralli qo‘shimchalar kiritiladi.

O‘rdaklar uchun asosiy ozuqa bu konsentrat ozuqalar ya‘ni arpa, sul, makkajo‘xori, bug‘doy, mosh, tariq donlari va boshqa don chiqindilari tashkil etadi. Kunlik ratsion tarkibida donlar 30-40% ni tashkil etadi.

Agar o‘rdaklar suv xavzasida boqilsa, ular o‘zlariga hamma kerakli ozuqa moddalarini yetarli miqdorda oladilar, shuning uchun kunlik ratsion tarkibidagi donli konsentratlarni 30-35% ga kamaytirish mumkin. O‘rdaklar lavlagi, sholg‘om, qovoq, kartoshkalarni sevib iste‘mol qiladi.

O‘rdaklardan sifatli parxezbop go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin.

Shuningdek, o‘rdak par va patlaridan turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish, masalan, yostiqlar va ko‘rpa uchun qo‘llaniladigan yuqori sifatli materiallar olish mumkin. Bu mahsulotlar bozorda yuqori baholanadi va qo‘shimcha daromad manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli, o‘rdaklarni parvarishlash nafaqat ekologik toza va sifatli mahsulot yetishtirish imkonini beradi, balki fermerlar va xonadonlar uchun barqaror daromad manbai hamdir. Ular parvarishlashning qulay sharoitlarini tashkil etish, oziqlantirish va boshqaruvni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali barcha turdagi o‘rdak mahsulotlarini sifatli ishlab chiqarishga erishish mumkin.

O‘rdak jo‘jalarini go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin. O‘rdak go‘sh, tuxum va qo‘shimcha mahsulotlar — par va pat olish mumkin.

1-jadval

O‘rdak jo‘jalarini uchun ozuqa retsepti. 1 boshga, gr.

Ozuqa turi	O‘rdak jo‘jalari yoshi (kun)		
	1-10	11-20	21-30
Omuxta yem	25	70	110
Ko‘k massa (yozda)	15	60	30
Omuxta silos (qishda)	-	10	20
Oziq-ovqat chiqindilari	-	15	40
Qaynatilgan va maydalangan kartoshka	-	10	15
Tvorog	3	-	-
Tuxum (pishirilgan)	3	-	-
Go‘sh t suyagi va baliq uni	0.5	1.5	3
Yosh o‘rdakni semirtirish davrining oxiriga t/v (gr)	200	500	800

Ushbu jadvalda ozuqlar turining yoshiga qarab miqdori foizlarda ko‘rsatilgan bo‘lib, ozuqa sarfini oldindan rejalashtirish mumkin.

Xulosa: O‘rdaklar parvarishi fermer xo‘jaliklari va xonadonlar uchun kamxarj, tez yetiladigan va yuqori samara beradigan istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. O‘rdaklar ozuqa tanlamasligi, tez o‘sishi va sog‘lom bo‘lishi ularni boshqa parranda turlariga nisbatan manfaatli qiladi. Shu boisdan ularni to‘g‘ri sharoitlarda parvarishlash, asrash va sifatli oziqalar bilan ta‘minlash asosiy vazifalardan biridir.

REFERENCES

1. Aliev, S. "Parrandachilikda o‘rdaklarni parvarishlash asoslari." — Toshkent: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi nashri, 2019.
2. Ivanov, A.V., Petrov, N.I. "O‘rdaklar va parranda mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalari." — Moskva: Agropromizdat, 2020.
3. Bekmurodov, J. "Fermer xo‘jaliklarida o‘rdak parvarishlashning samaradorligi." — Toshkent davlat agrar universiteti, 2021.
4. Smith, J. "Duck Farming: Practices for Sustainable Meat and Egg Production." — Cambridge University Press, 2018.
5. Khan, R. A. "Nutritional Management in Duck Rearing." — Poultry Science Journal, vol. 99, no. 5, 2022, pp. 1057-1065.
6. Qurbonova, F. "O‘rdak go‘sh tining kimyoviy tarkibi va uning parhezchilikdagi ahamiyati." — Toshkent: Mehnat nashri, 2017.
7. FAO (Food and Agriculture Organization). "Duck Production for Small Farms." — FAO Animal Production and Health Paper No. 154, 2019.